

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

ELEKTRON DARSLIKLAR YARATISHNING ANALITIK TAHLILI.

Boymatov Mexrojiddin No'monjon o'g'li

Andijon mashinasozlik institute, Stajor o'qituvchi

Usmonov Ramziddin Sharofiddin o'g'li

Andijon mashinasozlik institute, 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Bu maqola, elektron darsliklar yaratishning muhimligini va bu jarayonning analitik tahlilini o'z ichiga oladi. Elektron darsliklar, ta'lim jarayonini samarali va samarador qilish uchun juda muhim vosita hisoblanadi. Bu maqolada, elektron darsliklar yaratishning asosiy bosqichlari, uslubiy talablar, muvaffaqiyatli elektron darslik yaratishning kalit omillari va bu sohada uchraydigan muammolar tahlil qilinadi. Maqola, elektron darsliklar yaratishning nazariy, amaliy va texnologik jihatlarini o'rganishga qaratilgan. Maqola, elektron darsliklar yaratishning samaradorligini oshirish uchun zarur bo'lgan texnologiyalar va uslublar haqida to'liq tasavvur beradi.

Kalit so'zlar: Elektron darsliklar, Darslik yaratish, Analitik tahlil, Ta'lim texnologiyalari, Interaktiv o'quv materiallari, O'quv dasturlari, Multimedia darsliklar, O'quv rejalar, O'rganish stili, Darslik yaratish dasturlari.

ANALYTICAL ANALYSIS OF THE CREATION OF ELECTRONIC TEXTBOOKS.

Boymatov Mekhrojiddin Nomonjan oglu

Andijan Machine Building, Trainee Teacher

Usmanov Ramziddin Sharofiddin oglu

Andijan Machine Building, 4th year student

Abstract: This article covers the importance of creating e-textbooks and an analytical analysis of this process. Electronic textbooks are a very important tool for making the educational process efficient and effective. In this article, the main stages of creating e-textbooks, methodological requirements, key factors of successful e-textbook creation and problems encountered in this field are analyzed. The article is aimed at studying the theoretical, practical and technological aspects of creating electronic textbooks. The article

provides a complete overview of the technologies and methods needed to improve the effectiveness of e-textbook creation.

Keywords: *Electronic textbooks, Textbook creation, Analytical analysis, Educational technologies, Interactive educational materials, Educational programs, Multimedia textbooks, Curriculum, Learning style, Textbook creation programs.*

Kirish. Elektron darsliklar bugungi o'quv jarayonida o'z ahamiyatini oshirib bormoqda. Bu, o'quvchilar va o'qituvchilar uchun muhim bir qadam bo'lib, traditsionallikdan foydalanishning ortidan o'tib, o'rganish jarayonini yanada sodda va samarali qilishga imkoniyat beradi. "Elektron darsliklar yaratishning analitik tahlili" bu so'zning ichiga yuzlab vaqtlik tadqiqot, amaliy tajriba, va o'qitishning innovatsion usullari o'zaro bog'liqlikni kiritadi.

Elektron darsliklar yaratish, zamonaviy ta'lim sohasida muhim vazifani bajaradi. Ular o'quv jarayonini samarali, qulay va samarador qiladi. Elektron darsliklar, o'quvchilarning o'zlarining o'rganish tezligiga mos keladigan, interaktiv va o'z-o'zini boshqaradigan o'quv resurslarini taqdim etadi. Lekin elektron darsliklar yaratish jarayoni oson emas. U nazariy, amaliy va texnologik jihatdan murakkab va juda ko'p vaqt talab qiladi.

Bu maqola, elektron darsliklar yaratishning analitik tahlilini olib boradi. Bu jarayonning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun zarur bo'lgan omillar va uslublar haqida tushuncha beradi. Ushbu maqola, elektron darsliklar yaratishning muhimligini va bu sohada uchraydigan muammolarni hal qilishning samarali usullarini ko'rsatadi. Maqola, elektron darsliklar yaratishning samarali usullarini va texnologiyalarini o'rganishga qaratilgan.

Darslikni test qilish bosqichi, o'qituvchilar va ta'lim muhandislari uchun eng muhim bosqich hisoblanadi. Bu bosqichda, o'qituvchilar va ta'lim muhandislari darslikni sinovdan o'tkazadi, o'quvchilardan qayta aloqa oladi va darslikni takomillashtirish uchun kerakli to'g'rilashlarni amalga oshiradi.

Elektron darsliklar yaratishning muvaffaqiyati, bu jarayonning har bir bosqichida qatnashuvchilarning samarali ishlashi va bir-biriga mos kelishi bilan bog'liq. Bu maqola, elektron darsliklar yaratishning muhimligini, bu sohada uchraydigan muammolarni va bu muammolarni hal qilishning samarali usullarini ko'rsatadi.

Bu maqola, elektron darsliklar yaratish jarayonini tahlil qiladi, ulardan o'rganuvchilarga va o'qituvchilarga o'tishda muhim bo'lgan muddatlar,

afzalliklar va cheklovlarni aks ettiradi. Elektron darsliklar o'quvchilarga tajribani individual ravishda oshirish, ta'lim jarayonini interaktiv va qiziqarli qilish, shuningdek, o'qituvchilarga tahlil va baholash jarayonlarini avtomatlashtirish imkoniyatlarini beradi.

Maqolada, elektron darsliklar yaratishning asosiy maqsadlari va ularning o'quv jarayoniga ta'siri, ularning rivojlanish bosqichi, va ularni yaratishda ko'rsatiladigan afzalliklar keltiriladi. Shuningdek, elektron darsliklarni yaratishda amalga oshiriladigan ilmiy metodlar, texnologiyalar, va ularning tashqi mohiyati haqida muhokama qilinadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi.

Bu maqola, elektron darsliklar yaratish sohasidagi eng so'nggi tadqiqotlarni, maqolalarni va darsliklarni o'z ichiga oladi. Adabiyotlar tahlilida, mualliflar elektron darsliklar yaratishning muhimligini, bu sohada uchraydigan muammolarni va bu muammolarni hal qilishning samarali usullarini ko'rsatadigan maqolalar va tadqiqotlar bilan tanishishadi. Adabiyotlar tahlilida, mualliflar elektron darsliklar yaratishning muhimligini, bu sohada uchraydigan muammolarni va bu muammolarni hal qilishning samarali usullarini ko'rsatadigan maqolalar va tadqiqotlar bilan tanishishadi.

Adabiyotlar tahlilida, mualliflar elektron darsliklar yaratishning muhimligini, bu sohada uchraydigan muammolarni va bu muammolarni hal qilishning samarali usullarini ko'rsatadigan maqolalar va tadqiqotlar bilan tanishishadi. Adabiyotlar tahlilida, mualliflar elektron darsliklar yaratishning muhimligini, bu sohada uchraydigan muammolarni va bu muammolarni hal qilishning samarali usullarini ko'rsatadigan maqolalar va tadqiqotlar bilan tanishishadi. Adabiyotlar tahlilida, mualliflar elektron darsliklar yaratishning muhimligini, bu sohada uchraydigan muammolarni va bu muammolarni hal qilishning samarali usullarini ko'rsatadigan maqolalar va tadqiqotlar bilan tanishishadi. Adabiyotlar tahlilida, mualliflar elektron darsliklar yaratishning muhimligini, bu sohada uchraydigan muammolarni va bu muammolarni hal qilishning samarali usullarini ko'rsatadigan maqolalar va tadqiqotlar bilan tanishishadi.

Bu maqola analitik tahlil metodologiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Bu metodologiya, elektron darsliklar yaratishning har bir bosqichini tahlil qilish, muammolarni aniqlash va bu muammolarni hal qilishning samarali usullarini aniqlashni o'z ichiga oladi. Metodologiya, elektron darsliklar yaratishning muhimligini, bu sohada uchraydigan muammolarni va bu muammolarni hal qilishning samarali usullarini ko'rsatadigan maqolalar va tadqiqotlar bilan tanishishadi. Metodologiya, elektron darsliklar yaratishning muhimligini, bu

sohada uchraydigan muammolarni va bu muammolarni hal qilishning samarali usullarini ko'rsatadigan maqolalar va tadqiqotlar bilan tanishishadi.

Natijalar: Elektron darsliklar yaratish uchun mo'ljallangan dasturlar juda ko'p va ularning har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega. Quyida elektron darsliklar yaratish uchun eng mashhur dasturlarning tahlili keltirilgan:

1. Calibre: Bu bepul va ochiq manba kodli dastur, elektron kitoblar yaratish, tahrirlash va boshqarish uchun juda kuchli vosita hisoblanadi. U hamma shakllarni qo'llab-quvvatlaydi va o'z ichiga olgan konvertatsiya vositalari bilan turli shakllar orasida oson o'tkazish imkoniyatini beradi.

2. Grammarly: Bu dastur matnni tekshirish va grammatik xatolarni aniqlash uchun ishlatiladi. U sizning yozuvlaringizni tekshiradi va grammatik, imlo va punktuatsiya xatolarni aniqlaydi.

3. Hemingway Editor: Bu dastur yozuvlarni o'qishga osonroq qilish uchun ishlatiladi. U qiyin jumla tuzilmalarini, passiv formadagi fe'llarni va boshqa yozuv xatolarini aniqlaydi.

4. Canva: Bu grafik dizayn dasturi, elektron darsliklarni vizual ravishda yaxshi ko'rinishga keltirish uchun ishlatiladi. U sizga turli shablonlarni, tasvir va grafik elementlarni taqdim etadi.

5. Kindle Create: Bu dastur Amazon Kindle uchun elektron kitoblar yaratish uchun ishlatiladi. U sizga interaktiv elektron kitoblar yaratish uchun qulay interfeys va ko'plab shablonlarni taqdim etadi.

6. Atticus: Bu dastur elektron va bosma kitoblar yaratish uchun ishlatiladi. U sizga matnni tahrirlash, shakllash va dizayn qilish uchun qulay interfeys va ko'plab shablonlarni taqdim etadi.

Bu dasturlar elektron darsliklar yaratishning har bir bosqichini yaxshilashga yordam beradi, shuningdek, ular o'quvchilarning o'rganish jarayonini samarali va samarador qilishga yordam beradi. Muhokama

AutoPlay Media Studio, interaktiv multimedia dasturlarini yaratish uchun mo'ljallangan professional dastur hisoblanadi. Uning yordamida, siz o'z elektron darsliklaringizni yaratishingiz mumkin. Bu dasturda, siz o'z darsliklaringizni interaktiv, foydalanuvchiga yoqimli va samarali qilishga yordam beradigan turli xususiyatlar bilan ta'minlashingiz mumkin.

AutoPlay Media Studio orqali elektron darslik yaratish jarayoni quyidagicha bo'ladi:

1. Loyiha yaratish: Dasturda yangi loyiha yaratish uchun "File" menyusidan "New Project" ni tanlash kerak.

2. Dizayn qilish: Dasturning o'ng tomonida joylashgan "Design" qismida, siz loyiha uchun kerakli elementlarni tanlashingiz mumkin. Bu elementlar orasida matn bloklari, rasmlar, tugmalar, video va audio pleerlar, va hokazo bor.

3. Skript yozish: Har bir element uchun skript yozish imkoniyati mavjud. Bu skriptlar, foydalanuvchi element bilan interaksiya qilganda nima bo'lishi kerakligini aniqlaydi. Masalan, tugma bosilganda yangi sahifa ochilishi yoki audio ijro etilishi mumkin.

4. Test qilish va eksport qilish: Loyiha tugagandan so'ng, uni test qilish va nihoyatda eksport qilish mumkin. Eksport qilingan loyiha, foydalanuvchilar uchun tayyor elektron darslik bo'ladi.

Bu jarayon, sizning elektron darslikingizni tez va samarali ravishda yaratishingizga yordam beradi.

Xulosa

Bu maqola, elektron darsliklar yaratishning muhimligini va bu jarayonning analitik tahlilini o'z ichiga oladi. Elektron darsliklar, ta'lim jarayonini samarali va samarador qilish uchun juda muhim vosita hisoblanadi. Maqolada, elektron darsliklar yaratishning asosiy bosqichlari, uslubiy talablar, muvaffaqiyatli elektron darslik yaratishning kalit omillari va bu sohada uchraydigan muammolar tahlil qilinadi. Shuningdek, maqola elektron darsliklar yaratish uchun mo'ljallangan dasturlarning analitik tahlilini ham o'z ichiga oladi. Bu maqola, o'qituvchilar, darslik yaratuvchilar va ta'lim muhandislari uchun foydali bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. 10 Best software for eBook creation in 2023 (Free & Paid) - Sellfy Blog. <https://blog.sellfy.com/best-ebook-creation-software/>.
2. Usability Elements in Digital Textbook Development: A Systematic Review <https://link.springer.com/article/10.1007/s12109-019-09675-3>.
3. 22 Best eBook Creator Software of 2024 [Both Free & Paid] - TechnicalWall. <https://technicalwall.com/software-reviews/ebook-creator/>.
4. 11 Best Ebook Creation Softwares | Online eBook Creators - Kitaboo. <https://kitaboo.com/best-ebook-creation-software/>.
5. How to create an eBook for school and make it interactive. <https://www.bookwidgets.com/blog/2018/11/how-to-create-an-ebook-for-school-and-make-it-interactive>.
6. Digital Textbook Maker – Create an Interactive Textbook Online Free <https://fliphtml5.com/learning-center/create/digital-textbook/>.
7. How To Make Electronic Books | CitizenSide. <https://citizenside.com/technology/how-to-make-electronic-books/>.
8. 10 Easy steps to making your own eBook - microsoft.com. <https://www.microsoft.com/en-au/microsoft-365/business-insights-ideas/resources/10-easy-steps-to-making-your-own-ebook>.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.